

UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE
DOCTORADO CIENCIAS GERENCIALES
SEMINARIO: GESTION DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

**Visión Praxeológica de los Equipos de Alto Desempeño Vinculados a la Corriente
Humanista: Una mirada desde Carlos Juliao Vargas**

Autora: Frarlin Espinoza R.

Fecha: marzo 2026

ORCID 0009-0008-6130-2244

Resumen:

Esta investigación documental tiene como objetivo analizar la visión praxeológica del trabajo de equipos de alto desempeño, vinculándolos con los principios de la corriente humanista, a partir de la obra del autor Carlos Juliao Vargas. Se explora el enfoque praxeológico como un método que trasciende la separación clásica entre teoría y práctica, proponiendo un ciclo reflexivo y transformador de la acción. A través de la revisión de los postulados de Juliao, especialmente sus cuatro momentos (ver, juzgar, actuar y devolución creativa), se establece un puente con las características y necesidades de los equipos de alto desempeño en las organizaciones modernas. La integración con la corriente humanista permite resignificar el rol del sujeto dentro del equipo, pasando de ser un mero ejecutor a un agente reflexivo y transformador de su realidad. Finalmente, se propone un modelo de aplicación del ciclo praxeológico para la gestión y desarrollo de equipos de alto desempeño desde una perspectiva humanista, ofreciendo una ruta para la intervención y mejora continua.

Abstract: This documentary research aims to analyze the praxeological vision of high-performance team work, linking it to the principles of the humanist movement based on the work of author Carlos Juliao Vargas. The praxeological approach is explored as a method that transcends the classic separation between theory and practice, proposing a reflective and transformative cycle of action. Through a review of Juliao's postulates, specifically his four moments (seeing, judging, acting, and creative devolution), a bridge is established with the characteristics and needs of high-performance teams in modern organizations. Integration with the humanist current allows for a redefinition of the individual's role within the team, moving from a mere executor to a reflective agent capable of transforming their own reality. Finally, the research proposes an application model of the praxeological cycle for the management and development of high-performance teams from a humanist perspective, offering a roadmap for intervention and continuous improvement.

Introducción:

En el dinámico y complejo mundo de las ciencias gerenciales actuales, la búsqueda de modelos de gestión que no solo aseguren la productividad, sino que también promuevan el desarrollo integral del ser humano, se ha convertido en un imperativo. La figura de los equipos de alto desempeño (EAD) surge como una respuesta organizacional a la necesidad de innovación, adaptabilidad y excelencia. Sin embargo, el enfoque tradicional de estos equipos a menudo se ha centrado en métricas de resultados, dejando en un segundo plano la riqueza de las interacciones humanas y el proceso reflexivo que subyace a la acción colectiva.

Es en este contexto donde la obra del pedagogo e investigador Carlos Juliao Vargas cobra una relevancia fundamental. Su propuesta de una pedagogía y un enfoque praxeológico ofrece un marco teórico-práctico que permite comprender la acción humana (individual y colectiva) como un proceso susceptible de ser analizado, comprendido y transformado desde la propia práctica. La praxeología, entendida como un discurso (logos) sobre la práctica (praxis), nos invita a superar la brecha entre el hacer y el pensar, proponiendo un ciclo continuo de reflexión – acción.

El objetivo de este trabajo es, por tanto, explorar y articular una visión praxeológica del trabajo de equipos de alto desempeño, enlazándola con los postulados de la corriente humanista. Se pretende demostrar que la aplicación del método praxeológico, inspirado en la obra de Juliao Vargas, puede potenciar la efectividad de los EAD al fomentar la conciencia crítica, la cohesión ética y el aprendizaje transformador, situando a la persona y su desarrollo en el centro de la dinámica organizacional. Este análisis se estructura en cinco puntos que abordan desde los fundamentos de la praxeología hasta una propuesta de aplicación concreta.

1. Fundamentos del Enfoque Praxeológico en la obra de Carlos Juliao Vargas.

1.1. Hacia una definición de Praxeología: más allá de la dicotomía teórico-práctica:

Para Carlos Juliao Vargas, la praxeología no es simple metodología, sino una postura epistemológica y filosófica ante la realidad. Inspirándose en la tradición Aristotélica y en pensadores contemporáneos, Juliao define la praxeología como el estudio o la ciencia de la acción humana (praxis) coherente y pertinente. Su punto de partida es la crítica a la separación moderna entre la teoría (como actividad superior) y la práctica (como mera

aplicación). En su lugar, propone una relación dialéctica y recursiva donde la teoría ilumina la práctica y la práctica, a su vez, fecunda la teoría. En sus obras, especialmente en “El enfoque praxeológico” (2011), establece que se trata de un discurso que busca dar cuenta de la acción para hacerla más consciente, eficaz y humana.

1.2. Los cuatro momentos del método praxeológico: Ver, Juzgar, Actuar y Devolución Creativa.

El corazón de la propuesta metodológica de Juliao, ampliamente desarrollada en “Una pedagogía praxeológica” (2014), es un ciclo de cuatro momentos interdependientes y no lineales:

Ver: Es una fase de observación y análisis crítico de la realidad. Implica detenerse a mirar la practica tal como es, desde una posición de apertura, recogiendo información sobre el contexto, los actores y las problemáticas. Es el momento del diagnostico participativo.

Juzgar: Es la fase de interpretación y reflexión teórica. Una vez que se ha observado la realidad se la confronta con marcos teóricos éticos y conceptuales. Se busca comprender el “porque” de las acciones y sus consecuencias. Es el momento de darle sentido a lo observado.

Actuar: Es la fase de intervención y re-elaboración operativa de la práctica. Implicar pasar a la acción de manera informada y consciente, aplicando los aprendizajes de las fases anteriores para transformar la realidad. Es un actuar responsable y estratégico.

Devolución Creativa: Es la fase de la evaluación, aprendizaje y proyección. No se trata solo de medir resultados, sino de reflexionar sobre lo aprendido, sistematizar la experiencia y compartir ese conocimiento con la comunidad, generando innovación y nuevas preguntas. Es el momento en que la practica individual se convierte en saber colectivo.

1.3. La acción humana como categoría central: el concepto de “en-acción”. Juliao Vargas, en su obra, profundiza en el concepto de acción.

Se aleja de una visión instrumental (acción como medio para un fin) para abrazar una noción más compleja, influenciada por pensadores como Hanna Arendt y Francisco Valera. Propone el término “en acción” para significar que el sujeto no es un ente separado que actúa sobre el mundo, sino

que se construye a sí mismo en y a través de la acción. La acción es constitutiva del ser. Esta visión es crucial para entender a los equipos de trabajo, donde las identidades individuales y colectivas se forjan en la interacción continua.

1.4. La investigación praxeológica: enfoque alternativo para las ciencias gerenciales.

Juliao plantea la investigación praxeológica como un enfoque cualitativo, alternativo y pertinente para las ciencias gerenciales y sociales. A diferencia de la investigación tradicional que busca explicar fenómenos desde fuera, la investigación praxeológica es una investigación desde la acción. El investigador no es un observador neutral, sino un sujeto implicado que reflexiona sobre su propia práctica o acompaña a otros en este proceso. Para las ciencias gerenciales, este enfoque ofrece la posibilidad de que los gerentes y sus equipos se conviertan en investigadores de su propia realidad organizacional, generando conocimiento útil y transformador desde dentro.

2. Los Equipos de Alto Desempeño en el Contexto Organizacional Contemporáneo.

2.1 Definición y características de los equipos de alto desempeño (EAD). Un equipo de alto desempeño es un grupo pequeño de personas con habilidades complementarias, comprometidas con un propósito común, con metas de desempeño específicas y con un enfoque compartido por el que se sienten mutuamente responsables. Se distinguen de los grupos de trabajo convencionales por su profundo nivel de compromiso, comunicación fluida y capacidad para generar sinergia, donde el resultado colectivo supera la suma de las contribuciones individuales.

2.2 Sinergia, confianza y compromiso: pilares del alto desempeño. La literatura gerencial identifica varios pilares fundamentales en los EAD. La confianza es la base de las relaciones, permitiendo la toma de riesgos y la comunicación abierta. El compromiso va más allá de la mera responsabilidad; es una adhesión emocional e intelectual a los objetivos del equipo. La sinergia es el resultado de la interacción virtuosa de estos elementos, generando creatividad, innovación y resolución eficaz de problemas.

2.3 Desafíos en entornos complejos y cambiantes. A pesar de su potencial, los EAD enfrentan desafíos significativos: el agotamiento por la presión constante, la dificultad para mantener la cohesión en entornos virtuales, la falta de tiempo para la reflexión profunda, y la dificultad para aprender de los errores de manera sistémica. A menudo, la urgencia del “hacer” (producir resultados) anula la oportunidad del “pensar” (aprender y mejorar proceso). Es aquí donde la perspectiva praxeológica puede hacer su mayor aporte.

3. La Corriente Humanista en la Gestión de Personas.

3.1 Principios del humanismo aplicados a las organizaciones. La corriente humanista en la administración, que emerge como reacción al mecanismo de la escuela clásica, pone énfasis en las personas, sus emociones, motivaciones y relaciones sociales. Sus principios fundamentales incluyen: la consideración de la organización como un sistema social, la importancia de las relaciones humanas y la comunicación, y el reconocimiento de que el trabajador es un ser con necesidades complejas que trascienden lo meramente económico.

3.2 El sujeto como centro: dignidad desarrollo integral y autorrealización. Desde la perspectiva humanista-filosófica, se reivindica la dignidad intrínseca de cada persona. Esto implica que en el ámbito organizacional no se debe cosificar al trabajador. Autores como Maslow y Rogers, desde la psicología humanista, han influido en esta visión al destacar la tendencia innata del ser humano hacia la autorrealización y el desarrollo pleno de sus potencialidades. Un equipo de alto desempeño, bajo esta mirada, debe ser un espacio que facilite, no que obstaculice, este desarrollo integral.

3.3 Del “recurso humano al “talento humano” y al sujeto en acción. La evolución del lenguaje en la gestión de personas es reveladora. Se pasó de hablar de “recurso humano” (visión instrumental) a “talento humano” (visión que valora la capacidad). Sin embargo, la propuesta praxeológica humanista invita a dar un paso más: concebir a los miembros del equipo como “sujetos de acción”. Es decir, personas capaces de reflexionar críticamente sobre su propia práctica, de tomar decisiones autónomas y éticas, y de co-construir su realidad laboral, en la línea con la visión de Juliaio con la visión de Juliaio sobre la “en - acción”

4.1 Integración Praxeológica y Humanista para la Gestión de Equipos de Alto de Alto Desempeño. La integración de la visión praxeológica en los EAD implica incorporar la practica reflexiva como un habito, no como un lujo ocasional. Al igual que el docente reflexivo de Shon, el equipo el equipo de alto desempeño se convierte en un “equipo reflexivo” que analiza constantemente su quehacer. Esto permite pasar de una lógica de “resolver problemas” a una lógica de “comprender y transformar la práctica”.

4.2 Aplicación de los cuatro momentos praxeológicos en la dinámica de un EAD.

El ciclo de Juliao puede ser el andamiaje perfecto para la dinámica de un EAD:

Ver: El equipo dedica tiempo a analizar su contexto, sus resultados, su clima interno y los desafíos externos sin juzgar, con una mirada diagnostica.

Juzgar: El equipo contrasta su desempeño con teorías de liderazgo, comunicación efectiva o inteligencia emocional, y con sus propios valores éticos. Se pregunta: ¿ porque actuamos así? ¿nuestras acciones son coherentes con nuestros principios humanistas?

Actuar: El equipo planifica e implementa nuevas estrategias de manera consciente, basándose en el análisis previo. La acción se vuelve mas inteligente y alineada.

Devolución Creativa: Al finalizar un proyecto o ciclo, el equipo no solo celebra y lamenta los resultados, sino que sistematiza su experiencia. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo podemos compartir este aprendizaje con la organización? Esta fase, profundamente humanista, convierte la experiencia en un legado que trasciende el equipo mismo.

4.3 Hacia una gerencia humanista-praxeológica. Un gerente con esta visión deja de ser un simple supervisor para convertirse en un facilitador de procesos praxeológicos. Su labor es crear las condiciones (tiempo, espacios de dialogo, clima de confianza) para que el equipo pueda transitar por el ciclo del ver, juzgar, actuar y devolver creativamente. Lidera desde la pregunta no desde la orden; fomenta la autonomía y la responsabilidad colectiva, y promueve un aprendizaje continuo que humaniza el trabajo y potencia el desempeño.

5. Propuesta Aplicación: El ciclo Praxeológico en la Conformación y Desarrollo de un Equipo de Alto Desempeño:

5.1 Fase del Ver: Diagnostico participativo y análisis del contexto del equipo.

Actividad: Realizar talleres de “observación de la práctica” donde el equipo, utilizando herramientas como la observación directa, el análisis de datos de desempeño y entrevistas informales, mapee su realidad actual. Se busca responder ¿Cuál es nuestro propósito real? ¿Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades como colectivo? ¿Qué problemas enfrentamos en nuestra interacción?

5.2 Fase de Juzgar: Interpretación de las dinámicas del equipo desde humanismo.

Actividad: Facilitar sesiones de formación dialógica en temas como comunicación. No violenta, liderazgo servidor, motivación intrínseca y ética profesional. El equipo confronta su práctica del “ver” con estos conceptos. Se pregunta: ¿nuestra comunicación refleja respeto de la dignidad de cada miembro? ¿nuestro liderazgo promueve la autorrealización?

5.3 Fase del Actuar: Intervención estratégica y ejecución consciente.

Actividad: Co-diseñar un plan de mejoras con acciones concretas. Por ejemplo, implementar nuevas rutinas de comunicación, establecer acuerdos de convivencia más sólidos, o redefinir roles basados en las fortalezas individuales. La clave es que cada acción sea una hipótesis de mejora que se implementara de manera consciente.

5.4 Fase de la Devolución Creativa: Evaluación, aprendizaje organizacional y proyección social.

Actividad: Al finalizar un periodo, el equipo elabora una “memoria praxeológica” que sistematiza su proceso. Esta memoria no solo contiene resultados, sino también reflexiones, aprendizajes y nuevas preguntas. Este documento se comparte con otros equipos de la organización, generando una cultura de aprendizaje colectivo. El equipo celebra sus logros, pero también reconoce sus áreas de mejora como parte natural del crecimiento.

Conclusión:

La obra de Carlos Juliao Vargas ofrece un marco teórico metodológico potente y pertinente para las ciencias gerenciales. Su enfoque praxeológico, centrado en la acción reflexiva, permite superar la visión técnica utilitarista de la gestión de equipos. La integración de la praxeología con la corriente humanista enriquece la conceptualización de los equipos de alto desempeño. Estos no solo deben ser vistos como medios para alcanzar metas, sino comunidades de practica y aprendizaje donde los sujetos se desarrollan integralmente. La aplicación del ciclo ver, juzgar, actuar y devolución creativa puede institucionalizar la practica reflexiva en los equipos, mejorando su capacidad de adaptación, su cohesión interna y la significación de su trabajo, lo que ha mediano plazo impacta positivamente en su desempeño sostenible.

Recomendaciones:

Se recomienda a las organizaciones y lideres de equipos incorporar espacios formales y sistemáticos para la reflexión praxeológica, pasando de una cultura de la urgencia a una cultura de la reflexión en la acción. Se sugiere realizar estudios de caso en organizaciones que implemente este enfoque praxeología-humanista en sus equipos, para validar empíricamente su impacto en variables como el clima organizacional, la innovación y la productividad a largo plazo.

Referencias Bibliográficas:

Juliao Vargas, C. G. (2011). El enfoque praxeológico. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios. UNIMINUTO.

Juliao Vargas, C. G (2014). Una pedagogía praxeológica. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios. UNIMINUTO.

Shon, D. A. (1998). El profesional reflexivo. Como piensan los profesionales cuando actúan.
Barcelona: Paidós.